

CHEGARAVIY MASALALARNI YECHISHDA SONLI USULLAR VA DASTURLASHNING RO‘LI

Berdiqulov Abdulaziz¹, Rahmatullaev Jasurbek², Abdullaev Hayotjon³, Turg‘unov Abrorjon⁴

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi, ^{3,4}PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291966>

Annotatsiya. Chegaraviy masalalarni yechish jarayonida sonli usullarning ahamiyati va ularni dasturlash orqali amaliyotga tadbiiq etish masalalari ko‘rib chiqiladi. Chegaraviy masalalar matematik fizika, muhandislik va boshqa ko‘plab ilmiy sohalarida keng qo‘llaniladi. Analitik yechimlar mavjud bo‘lmagan hollarda sonli usullar yordamida yechimlar topish keng qo‘llaniladi. Ishda bu usullarning nazariy asoslari bilan bir qatorda, ularni hisoblash algoritmlari va Python dasturlash tilida dasturiy ta‘minot keltirilgan. Shuningdek, misollar orqali sonli natijalar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Chegaraviy masalalar, sonli usullar, python dasturlash tili, hisoblash algoritmlari, matematik fizika, amaliy matematika, dasturiy ta‘minot, sonli yechimlar, modellash.

Аннотация. В процессе решения краевых задач рассматривается значение численных методов и их практическое применение с помощью программирования. Краевые задачи широко используются в математической физике, инженерии и многих других научных областях. В случаях, когда аналитические решения невозможны, для получения решений активно применяются численные методы. В данной работе наряду с теоретическими основами этих методов приведены вычислительные алгоритмы и программное обеспечение, разработанное на языке программирования Python. Также проведён анализ численных результатов на основе практических примеров.

Ключевые слова: Краевые задачи, численные методы, язык программирования python, вычислительные алгоритмы, математическая физика, прикладная математика, программное обеспечение, численные решения, моделирование.

Annotation. In the process of solving boundary value problems, the importance of numerical methods and their practical application through programming is examined. Boundary value problems are widely used in mathematical physics, engineering, and many other scientific fields. When analytical solutions are not available, numerical methods are commonly employed to obtain approximate solutions. This work presents the theoretical foundations of these methods, along with computational algorithms and software implemented in the Python programming language. Numerical results are also analyzed through practical examples.

Keywords: Boundary value problems, Numerical methods, Python programming language, Computational algorithms, Mathematical physics, Applied mathematics, Software implementation, Numerical solutions, Modeling.

Oddiy differensial tenglamalarga (ODT) qo‘yilgan chegaraviy masalalar ko‘plab tabiiy va texnik jarayonlarni matematik modellashtirishda uchraydi. Ko‘p hollarda bu tenglamalarning analitik yechimini topish juda mushkul yoki imkonsiz bo‘ladi. Shu sababli, ularni yechishda sonli usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

Oddiy differensial tenglamalar uchun chegaraviy masalani ko‘rib o‘taylik.

Chegaraviy masala — bu differensial tenglama bilan birga yechimga qo‘yilgan boshlang‘ich yoki oxirgi nuqtadagi shartlar majmuasidan iborat bo‘ladi. Masalan:

$$y''(x) = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \\ y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta.$$

Bu yerda $y(a)$, $y(b)$ – chegaraviy shartlar.

Chegaraviy masalalarni yechishda qo‘llaniladigan asosiy sonli usullar:

1. Finite Difference Method
2. Finite Element Method
3. Shooting usuli

Finite Difference Method usulining algoritmi:

Dastlab $[a, b]$ kesmani n ta bo‘lakka bo‘lamiz: $h = \frac{b-a}{n}$, $x_i = a + ih$, $i = \overline{0, n}$.

Ikkinchi tartibli hosilani quyidagicha olamiz: $y''(x_i) \approx \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}$.

Quyidagi formula orqali tenglamani har bir ichki nuqtada yozamiz: $\frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} = f(x_i)$, $i = \overline{1, n-1}$. Bu formulalar asosida $n-1$ ta chiziqli tenglamalar sistemasini hosil qilamiz. Chegaraviy shartlarni quyidagicha olamiz: $y_0 = \alpha$, $y_n = \beta$. Chegaraviy shartlar sistemaning chekkasiga qo‘shiladi.

Hosil bo‘lgan tenglamalar quyidagi ko‘rinishda yozilishi mumkin:

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = h^2 \begin{bmatrix} f(x_1) - \alpha \\ f(x_2) \\ f(x_3) \\ \vdots \\ f(x_{n-1}) - \beta \end{bmatrix}.$$

Quyidagi chegaraviy masalani ko‘rib chiqamiz: $y'' + y = x$, $x(0) = 1$, $y(1) = 2$.

Natijani ko‘rishimiz mumkin:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def finite_difference_method(n=10):
5     a, b = 0, 1 # Chegaralar
6     ya, yb = 1, 2 # Chegaraviy shartlar
7     h = (b - a) / (n + 1) # Tugunlar orasidagi masofa
8     x = np.linspace(a, b, n + 2) # X qiymatlari
9
10    A = np.zeros((n, n)) # Koeffitsiyentlar matritsasi
11    B = np.zeros(n) # Ozod hadlar vektorini
12
13    for i in range(n):
14        if i > 0:
15            A[i, i - 1] = 1 / h**2
16            A[i, i] = -2 / h**2 + 1
17        if i < n - 1:
18            A[i, i + 1] = 1 / h**2
19
20        B[i] = x[i + 1] # x funksiyaga bog'liq
21
22    # Chegaraviy shartlar hisobga olinadi
23    B[0] -= ya / h**2
24    B[-1] -= yb / h**2
25
26    # Chiziqli sistema yechiladi
27    Y_inner = np.linalg.solve(A, B)
28
29    # To'liq yechim vektorini
30    Y = np.concatenate(([ya], Y_inner, [yb]))
31
32    return x, Y

```

```
33
34 x, y = finite_difference_method(n=10)
35 plt.plot(x, y, 'o-', label='Sonli yechim')
36 plt.xlabel('x')
37 plt.ylabel('y')
38 plt.legend()
39 plt.grid()
40 plt.title("Chegaraviy masala uchun yoqut farqlar usuli")
41 plt.show()
```

Grafik quyidagicha:

Xulosa

Oddiy differensial tenglamalarga qo'yilgan chegaraviy masalalarni yechish fan, texnika va muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi. Ushbu masalalarni yechishda analitik usullar har doim ham qo'llanilavermaydi, chunki ayrim hollarda tenglamaning aniq yechimi mavjud bo'lmaydi yoki juda murakkab bo'ladi. Shu sababli, sonli usullar bu muammoni hal qilish uchun eng samarali yondashuv hisoblanadi.

Sonli usullarning afzalligi shundaki, ular differensial tenglamalar tizimini kompyuter yordamida tez va aniq yechish imkonini beradi. Ushbu usullar turli sohalarida, masalan, issiqlik tarqalishi, muhandislik inshootlarining mustahkamligi, aerodinamika, elektr maydonlari, kvant mexanikasi va boshqa fizik jarayonlarni modellashtirishda keng qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Burden R.L., Faires J.D. Numerical Analysis, 9th edition, Cengage Learning, 2010.
2. Chapra S.C. Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2017.
3. Strikwerda J.C. Finite Difference Schemes and Partial Differential Equations, SIAM, 2004.
4. Quarteroni A., Sacco R., Saleri F. Numerical Mathematics, Springer, 2007.